

«МИРОВОЙ ПОРЯДОК»

Пулатов Одил

Университет мировой экономики и дипломатии

Международная экономика и менеджмент

Студент 1 (первого) курса

Умида Убайдуллаевна

Научный руководитель:

Номер сотовой связи: +998 (99) 916-85-70

Электронная почта: odil98079@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498919>

Аннотация

Размышления о будущем являются универсальной человеческой проблемой, которая существовала всегда. Люди всегда строили представления о времени и будущем. Риски, связанные с неподготовленностью к будущему, проявились после конкуренции на финансовых рынках. Как следствие, стали необходимы усилия ученых для разработки сценариев будущего и выхода из сложившейся ситуации. В текущей статье будут рассматриваться различные варианты будущего международной системы.

Ключевые слова

Демократия, авторитарный капитализм и государственная власть.

Вступление

Понятие "мировой порядок" является ключевым в теории международных отношений и означает совокупность норм, принципов и институтов, регулирующих взаимодействие государств на глобальном уровне. Мировой порядок включает политические, экономические и военно-стратегические аспекты международных систем. За последние десятилетия произошли значительные трансформации в мировом порядке под влиянием таких факторов, как глобализация, рост международного терроризма, климатические изменения.

Гипотезы исследования

N1: Возможное будущее - это реализация новой ориентации политики в области знаний, борьба правительств за нации.

N2: Демократические инвестиции в сфере международных отношений, включая возможную будущую конкуренцию между двумя инвестиционными полюсами.

Методология

Метод обработки - это определенный способ в рамках будущих исследований. Сценарии рисуют различное вероятное будущее для

лидеров, но, по сути, не предвосхищают будущее. ¹«С теоретической точки зрения, сценарии используют комбинацию различных путей (событий и стратегий действующего лица), которые, вероятно, ведут к возможному будущему. На практике сценарии часто описывают просто постоянные или же переменные события». (Митцнер и Регер, 2008).

Основные понятия

Новый мировой порядок

Новый мировой порядок - термин, вошедший в Восточный блок в середине 1989 года, после трансформации политической культуры мира. Использование этого термина вызывает ассоциации с президентом Америки Джорджем Бушем первым. После вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 года Буш впервые представил этот термин Конгрессу в сентябре 1990 года. Буш опасался, что реакция Америки на насилие в Ираке не должна быть односторонней. «Это должно возродить коллективную безопасность в эпоху после окончания холодной войны.» (Буш, 1990). В сентябре 1990 года Буш изложил пять простых принципов которые обеспечивают основу международной системы для Америки. Касательно пятой цели он сказал ²«В эти беспокойные времена может возникнуть наша пятая цель – новый мировой порядок: новая эра, более свободная от угрозы террора, более сильная в стремлении к справедливости и более надежная в стремлении к миру. Эпоха, в которую народы мира, Восток и Запад, Север и Юг, смогут процветать и жить в гармонии..» (Буш, 1990). ³Эндрю Харрисон, французский мыслитель и писатель, оценил одно из последствий установления глобальной системы: политический фактор, управляющий правовым фактором в привлечении и, наконец, юридический, действующий в рамках особой этики, которая направлена на служение законным интересам Запада. ⁴Хедли Булл и его

¹ Mietzner, Dana & Reger, Guido (2008). The Degree in International Relations and Politics othe World, translated by AlirezaGayyeb. Tehran: NeiPublishing.

Access code: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress>

² Bush, George (1990). Address Before a JointSession of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal BudgetDeficit. September 11. Retrieved on 01.12.2016

Access code: <https://search.worldcat.org/title/698953923>

³ Harrison, Andrew (2010). Developments in the Global Economy. Technical University of Košice. Access code: <https://search.worldcat.org/title/698953923>

⁴ Bull, Hedley (1995). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 2nd ed. Basingstoke: Palgrave.

союзники в международном сообществе считают, что порядок - это модель социальных отношений, которая постоянно отвечает следующим функциональным целям: 1) **Поддержание международной системы**, 2) **Суверенитет правовой системы** и 3) **Безопасность**.

Альтернативное будущее – Результаты

Демократический мир

Демократический мир - это один из альтернативных вариантов будущего, в котором либеральная демократия, открытые рынков развиваются до такой степени, что все крупные державы мира (Европа, Индия, Китай, Япония, Россия и Бразилия) были институционализированы. В результате, в 2025 году отдельные регионы, включая беднейшие части развивающихся стран, будут исключены из-под власти либеральной демократии. Расширение демократии в перспективе 2025 года приведет к исключению явления “мятежных стран региона” в будущем.

Появление крупного конкурента

Появление крупного конкурента является первым способом разделения мира на средне-хорошие в этом исследовании. В данном случае мы наблюдаем появление конкурента, более или менее враждебного Америке. Конкурент, обладающий значительными возможностями и стратегическим ядерным потенциалом, располагающий дополнительными войсками и космической военной техникой. В частности, в свете появления в мире крупного конкурента мы можем сослаться на межгосударственное объединение БРИКС в 2022 году, в которую на данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с целью подрыва глобальных позиций Америки и ее ключевых союзников. Результаты стали видны почти сразу, поскольку члены БРИКС начинают отказываться от валюты США для международной торговли, тем самым понижая ценность доллара день за днем. . Этот отказ от доллара США и усиление международных торговых связей между странами БРИКС приводит к созданию новых валютных объединений и финансовых инструментов, что укрепляет их позиции на глобальной арене. В дополнение, эти страны активизируют сотрудничество в сферах энергетики, образования и технологий, что дополнительно способствует укреплению их экономической независимости от Запада.

Вывод

⁵“Глобализация стала очевидной реальностью как для развитых, так и для развивающихся стран. Международные потоки товаров, знаний и капитала предоставляют обширные возможности для мирового прогресса в производстве и переработке материальных ценностей. Однако в этой области, как и в других, глобализация несет некие угрозы, например порождая потерю национального суверенитета” (Тревертон Грегори)

В развивающемся мире Америка получает неравную политическую и военную мощь. Кажется, что ее мощь неуязвима. Террористические атаки 11 сентября 2001 года в этой стране заставили Америку вступить в новый этап осуществления власти для определения интересов и безопасности страны в будущем. Образ действий США в будущем и его последствия для отношений этой страны между Европейским Союзом определенно влияют на внешнюю политику таких стран, как Россия, Китай и Индия.

Дальнейшие перспективы исследования

Одним из важнейших аспектов для правительства является расширение удовлетворённости различных слоёв населения и учёт растущих запросов народов. Демократия должна стать не формой, а содержанием, означающим, что основным принципом жизни, динамики и надёжности демократии является удовлетворение разных групп населения путём эффективного реагирования политической системы на реальные потребности людей. В соответствии с этим принципом широкого охвата удовлетворённости политика должна быть чувствительна к нуждам граждан

Список использованной литературы:

1. Mietzner Reger, G. (2008). Degree in International Relations and Politic World.
2. Access code: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/addressjoint-session>
3. Bush George (1990). Congress Persian Gulf Crisis and Federal Budget Deficit. Access code: <https://search.worldcat.org/title/698953923>
4. Harrison, Andrew (2010). Developments in the Global Economy.
5. Access code: <https://search.worldcat.org/title/698953923>

⁵ Treverton, Gregory F. & Jones, Seth G. (2005). Measuring National Power. RAND. Retrieved on 01.12.2016

Access code: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2005/RAND_CF215.pdf

6. Bull, Hedley (1995). A Study of Order in World Politics
Access code: <https://philpapers.org/rec/BULTAS>
7. Firhy, D. (2009). The Future of the World in Islamic Thought:
Access code: <https://www.jstor.org/stable/23563218>
8. Carlos John. (2016). The Future of Media and its Role on Social
Movements. Access code: <https://inria.hal.science/hal-01587637/document>
10. Treverton, Gregory F. & Jones, Seth G. (2005). Measuring National Power.
Access code: <http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf>

